

**ASALARILAR QISHLOV DAVRIDAGI OZIQLANISHIGA
HARORATNING TA’SIRI VA AHAMIYATI.**

Kattaqulova Baxtigul Abduxoliq qizi

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi,
chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti
Toshkent filiali magistranti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada, asalarilar qishlov davridagi oziqlanishiga haroratning ta’siri va ahamiyati haqida fikr va mulohazalar yuritiladi. Asalarilar, o’sha kichik, ammo mehnatkash mavjudotlar, ekinlarimizni changlatishda va ekotizimlarimizning biologik xilma-xilligini saqlashda ajralmas rol o’ynaydi. Asalarilar issiq oylarda faol bo’lsa-da, qishda nektar va gulchanglar kam bo’lganda ular muhim qiyinchiliklarga duch kelishadi. Asalarilar koloniyasi uchun qishda omon qolish omillarning murakkab bo’lib, eng muhim elementlardan biri haroratdir.

Kalit so’zlar: Asalarilar, oziqlanishi, qishlov davri, harorat ta’siri, omon qolish omili, asalarilar salomatligi, asalarilar strategiyasi, asal zaxirasi.

Annotation: In this article, opinions and reflections on the effect and importance of temperature on the feeding of bees during the wintering period are discussed. Bees, those small but hardworking creatures, play an integral role in pollinating our crops and maintaining the biodiversity of our ecosystems. Although bees are active in the warmer months, they have significant difficulties when nectar and pollen are scarce in winter. For a bee colony, survival in winter is complex of factors, one of the most important elements is temperature.

Key words: Bees, nutrition, hibernation, temperature effect, survival factor, bee health, bee strategy, honey stock.

Аннотация: В этой статье будут рассмотрены мнения и соображения о влиянии и важности температуры на питание пчел в зимний период. Пчелы, эти маленькие, но трудолюбивые существа, играют важную роль в опылении наших

культур и поддержании биоразнообразия наших экосистем. Хотя пчелы активны в теплые месяцы, они сталкиваются с серьезными проблемами зимой, когда нектара и пыльцы мало. Зимнее выживание пчелиной семьи-сложный из факторов, одним из важнейших элементов которого является температура.

Ключевые слова: Пчелы, питание, спячка, температурное воздействие, фактор выживания, здоровье пчел, стратегия пчеловодства, медовый запас.

Kirish. Asalarichilar qish paytida o'z koloniyalarining omon qolishini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular uyalar ichidagi haroratni kuzatishi va agar kerak bo'lsa, qo'shimcha ovqatlanishni ta'minlashi kerak. Agar koloniyaning asal zaxiralari yetarli bo'lmasa, asalarichilar oziq-ovqat manbai sifatida shakar siropi yoki fondan bilan ta'minlashlari mumkin. Bu aralashuvlar klaster ichidagi haroratni saqlashga yordam beradi, chunki asalarilar tez harakatlanib, oziq-ovqat mavjud bo'lganda unga kirish ehtimoli ko'proq.

Qishki ovqatlanish nafaqat omon qolish bilan bog'liq, bu koloniyaning umumiy salomatligi va hayotiyeligiga ham ta'sir qiladi. Asalarilar sog'lom bo'lish va kasalliklar va parazitlarga qarshi kurashish uchun turli xil parhezga muhtoj. Ayniqsa, Polen immunitet tizimini mustahkamlashga yordam beradigan oqsil va boshqa oziq moddalarning muhim manbai hisoblanadi. Asalarilar polenni asosan issiq oylarda to'plashsa-da, ba'zi koloniyalar sog'lig'ini mustahkamlash uchun qishda saqlangan polenni iste'mol qiladilar.

Bundan tashqari, saqlangan asalning mavjudligi qishki klaster hajmini aniqlaydi. Kattaroq klasterlarda issiqlik hosil qilish va malika va zotni himoya qilish uchun ko'proq asalarilar mavjud. Bu, o'z navbatida, koloniyaning omon qolish imkoniyatini oshiradi.

Asalarilar qishning og'ir sharoitlariga dosh berish uchun ajoyib strategiyalar to'plamini ishlab chiqdilar. Qishda omon qolishning eng asosiy jihatlaridan biri bu uyada mos haroratni saqlash qobiliyatidir. Buning uchun asalarilar qishki Klaster hosil qiladi yoki to'planib, mushaklarning qisqarishi orqali issiqlik hosil qiladi. Ushbu

Klaster xatti-harakati koloniyaning omon qolishi uchun juda muhimdir, chunki u malika va zotni sovuqdan himoya qilishga yordam beradi.

Asosiy qism. Qishlash paytida asalarilar oilasining (koloniyasining) ozuqaviy qiymati birinchi navbatda ular issiq oylarda to'plangan oziq-ovqat do'konlariga bog'liq. Asalarilar, xususan asal asalarilar, qishning sovuq oylarida etarli darajada ovqatlanishni ta'minlash uchun bir nechta strategiyalarni qo'llaydilar. Mana, asalarichilik koloniyasining qishki do'konlarining ozuqaviy tarkibiy qismlari va qadriyatlarini taqsimoti:

- Asal-qish paytida asalarilar uchun uglevodlar va energiyaning asosiy manbai hisoblanadi. U glyukoza, fruktoza va saxarozani o'z ichiga oladi, tez va barqaror energiya beradi. Asalning o'rtacha kaloriya qiymati 304 gramm uchun taxminan 100 kaloriya. Asal tarkibidagi uglevod miqdori gul manbalariga qarab o'zgarishi mumkin, 82% dan 95% gacha.

- Polen-asalarilar uchun oqsilning asosiy manbai bo'lib, ularning muhim aminokislotalarning asosiy manbai bo'lib xizmat qiladi. Uning tarkibida koloniyaning umumiy sog'lig'iga hissa qo'shadigan turli xil vitaminlar, minerallar va fermentlar mavjud. Polen tarkibidagi oqsil miqdori juda katta farq qilishi mumkin, ammo u odatda 20% dan 30% gacha. Polen, shuningdek, asalarilarning energiya zaxiralariga hissa qo'shadigan lipidlarni (yog'larni) ozroq miqdorda beradi.

- Suv-oziq-ovqat manbai bo'lmasa-da, suv koloniyaning metabolik jarayonlarini saqlab turish va saqlangan asalni iste'mol qilish uchun suyultirish uchun juda muhimdir. Asalarilar suvga ega bo'lmasa, qish paytida suvsizlanishi mumkin.

- Saqlangan asalarichilik noni-asalarichilik noni polen, nektar, asal va ari tupurigining fermentlangan aralashmasidir. U asalarilar uchun ovqat hazm qilish va umumiy ichak sog'lig'iga yordam beradigan probiyotiklar va fermentlarga boy. Asalarichilik noni uyadagi hujayralarda saqlanadi va qish paytida doimiy ovqatlanish manbasini ta'minlaydi.

- Saqlangan qirollik jeli va zoti ovqatlari-ushbu moddalar birinchi navbatda rivojlanayotgan lichinkalar va malikani boqish uchun ishlatiladi. Qish paytida nasl

yetishtirish kamayadi yoki umuman to'xtaydi, shuning uchun qirollik jeli va zoti ovqatlarini iste'mol qilish minimaldir. Shuni ta'kidlash kerakki, asalarichilik koloniyasining qishki zaxiralarining ozuqaviy qiymati bir necha omillarga qarab farq qilishi mumkin:

- Mintaqa va iqlim: sovuqroq hududlardagi asalarilar qishdan uzoqroq omon qolish uchun ko'proq asal do'konlarini talab qilishi mumkin.

- Koloniyaning salomatligi va yoshi: sog'lom, kuchli koloniyada ko'plab zaxiralar bo'lishi ehtimoli ko'proq.

- Asalarichilarning aralashuvi: asalarichilar koloniyaning qishki zaxiralarini shakar siropi, fondan yoki boshqa asalarichilik ozuqalari bilan to'ldirishlari mumkin.

Asalarilar koloniyasining qishki zaxiralarining ozuqaviy qiymati sovuq oylarda koloniyaning omon qolishi va salomatligi uchun juda muhimdir. Asal va Polenning yetarli zaxiralari, uyadagi haroratni tegishli nazorat qilish bilan birga, koloniyaning o'z populyatsiyasini saqlab turishi va bahorda yem-xashak ko'payib ketganda kuchli va sog'lom bo'lib chiqishi uchun juda muhimdir. Asalarichilar koloniyalarining qish paytida va undan keyin gullab-yashnashi uchun yetarli darajada oziqlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Oziqlanish asalarilar uchun qishda omon qolishning yana bir muhim jihati hisoblanadi. Issiq oylarda asalarilar asosiy oziq-ovqat manbai bo'lib xizmat qiladigan nektar va Polen yig'adilar. Ular nektarni asalga aylantiradi, bu esa qishda ularning energiya zaxirasi vazifasini bajaradi. Biroq, sovuq mavsumda ularning ozuqaviy ehtiyojlari to'xtamaydi. Asalarilar klasterini saqlash va issiqlik hosil qilish uchun doimiy oziq-ovqat ta'minotini talab qiladi.

Ushbu ozuqaviy ehtiyojlarni boshqarishda harorat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Uya ichidagi harorat juda past tushganda, asalarilar kamroq faollashadi va ularning metabolizmi sekinlashadi. Natijada, ular kamroq asal iste'mol qiladilar. Aksincha, Klaster ichidagi harorat yaxshi tartibga solinganida, asalarilar saqlangan asalga kirish uchun uyada erkin harakatlanishi mumkin va ularning metabolizm darajasi maqbul bo'lib qoladi. Ushbu haroratni nazorat qilish ularga tashqi haroratdan qat'i nazar,

Klaster ichida 92-93 va f (33-34 va C) atrofida doimiy haroratni saqlashga imkon beradi, bu ularning yashashini ta'minlaydi.

Xulosa. Qishlash paytida asalarilarning ovqatlanishiga haroratning ta'siri va ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Asalarilar saqlanadigan asalga kirishlari va metabolik faolligini saqlab qolishlari uchun uyadagi haroratni tartibga solish juda muhimdir. Qish paytida etarli ovqatlanish nafaqat koloniyaning omon qolishini ta'minlaydi, balki uning umumiy salomatligi va kasalliklar va parazitlarga qarshi kurashish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Asalarilarning ekotizimimizdagi muhim rolini tan olishda davom etar ekanmiz, qish oylarida ularning ehtiyojlarini tushunish va qo'llab-quvvatlash ularning doimiy farovonligi va atrof-muhitimiz salomatligi uchun juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Bradbear, N. 2013. Asalarilar va qishloq xo'jaligi. Ingliz, portugal va ispan tillarida 16 sahifali buklet nashrlar. Rivojlanish uchun asalarilar, Monmut, Buyuk Britaniya.
2. Bredbear, N J. 2014. Asalarichilik va barqaror turmush tarzi FAOning diversifikatsiya risolasi.
3. Bradbear, N., Martin, P. & Wainwright, D. 2015. Antibiotik tabiiy ravishda asal asalarilarda uchraydi. Rivojlanish jurnali, 72 2-3-betlar.
4. Bradbear, N. 2015. Rivojlanish uchun asalarilar jurnali 74. Rivojlanish uchun asalarilar, Buyuk Britaniya.
5. Bruijn, L.D. 1997. Qichishsiz asalarilarning xususiyatlari: uyalar.
6. Buchmann, S. E. & Nabhan, G. P. 1996. Unutilgan changlatuvchilar. Island Press, Washington, D.C. AQSH.

Qo'chimcha adabiyotlar

1. Berdiyevich, D. R. (2023). METHODS OF DIAGNOSIS OF CHICKEN COLIBACTERIOSIS. AGROBIOTEXNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI, 2(4), 9-13.

2. G'aniyev, S. S., & Xo'jaxonov, S. I. (2023). VETERINARIYA LABORATORIYALARIDA SUTNI VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZADAN O'TKAZISH TALABLARI. *Scientific Impulse*, 1(8), 586-592.
3. Davlatov, R. (2021). Товуқ колибактериозининг кимёвий профилактикасида антибиотикларнинг самарадорлиги. *Scienceweb academic papers collection*.
4. Davlatov, R. (2021). Бройлер жўжаларида айрим антибиотикларнинг самарадорлик кўрсаткичлари. *Scienceweb academic papers collection*.
5. Davlatov, R., Хужахонов, S., & Бердиев, X. (2021). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОФЛОСАНА В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ КОЛИБАКТЕРИОЗА КУРИЦ. *Вестник ветеринарии и животноводства (ssuv. uz)*, 1(1).
6. Ibrohimov, U. D., Махамдалиева, M. U., & Xo'jaxonov, S. I. (2023). OTLARDA OSHQOZON-ICHAK TIZIMI PATOLOGIYASI. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 2(4), 32-39.
7. Бердиев, X. P., & Давлатов, P. B. (2021). Эффективность Enrovit-O при химической профилактике колибактериоза цыплят.
8. G'aniyev, S. S. (2023). VETERINARIYA SANITARIYA EKSPERTIZASI LABORATORIYALARIDA SHAKAR ASALI HAMDA SHAKAR QO'SHILGAN ASAL MAHSULOTLARINI ANIQLASH. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 2(4), 66-69.
9. Xo'jaxonov, S., Xo'jaxonova, M., & Davlatov, R. (2023). TOVUQ EYMERIOZINING KIMYOPROFILAKTİKASIDA SAMARALI EYMERIOSTATIKLARNI ANIQLASH. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(4 Part 2), 75-78.
10. Davlatov, R. (2023). TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTICS IN PREVENTING CHICKEN COLIBACTERIOSIS BASED ON EXPERIMENTS. *Scienceweb academic papers collection*.

11. Xo‘jaxonov, S., Xo‘jaxonova, M., & Davlatov, R. (2023). PARRANDACHILIK XO ‘JALIKLARIDA YUQUMLI KASALLIKLARNI OLDINI OLISH CHORA TADBIRLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 3(5), 77-84.

12. Berdievich, D. R. (2023). PARRANDA ZOTLARI. ZOTLAR KLASSIFIKATSIYASI. Journal of Integrated Education and Research, 2(4), 74-80.